

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри медичної біології та хімії Одеського національного медичного університету.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 27.08.2025 року

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК: 616.61 – 001.17

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17371723>

¹Л. Г. Нетюхайло, ²І. О. Остапенко, ²Д. М. Давидов, ³О. І. Тірон, ²Л. Р. Вастьянова,
²О. В. Севергін

ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ФОСФОЛІПІДІВ В ГОМОГЕНАТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

¹Полтавський державний медичний університет

²Одеський національний медичний університет

³Міжнародна Академія Екології та Медицини

Authors information

Нетюхайло Л.Г.

<https://orcid.org/0000-0003-1172-5229>

Остапенко І.О.

<https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Давидов Д.М.

<https://orcid.org/0009-0000-3659-6764>

Тірон О.І.

<https://orcid.org/0009-0000-5041-2538>

Вастьянова Л.Р.

<https://orcid.org/0009-0000-8249-4806>

Summary. Netyukhailo¹ L. G., Ostapenko² I. O., Davydov² D. M., Tiron³ O. I., Vastianova² L. R., Severhin² O. V. **TOTAL PHOSPHOLIPIDS CONTENT IN RATS' INTERNAL ORGAN TISSUES HOMOGENATE IN THE DYNAMICS OF BURN DISEASE.** ¹*Poltava State Medical University, liluan07@gmail.com,* ²*Odesa National Medical University,* ³*International Academy of Ecology and Medicine.* The aim of the work was to investigate the total phospholipids content in the rats' internal organs at different stages of experimental burn disease. The work was performed on rats in a burn disease model. After rats euthanasia on 1, 7, 14, 21 and 28 days of the trial, lungs, kidney and salivary glands homogenate was prepared in which total phospholipids content was determined in the dynamics of the post-burn period. It was established that in experimental burn disease there is an expressed decrease in total phospholipids content in lungs, kidneys and salivary glands tissues of rats at all its stages. At the same time, the most evident decreases in total phospholipids content were recorded in the lungs and kidneys at the stages of toxemia and burn shock. In the stage of burn shock, significant changes in the content

of total phospholipids were noted in all studied organs. The authors consider the data obtained to be an experimental justification for the reasonability of including pharmacological compounds that are capable to restore the phospholipids content as a component of a complex pathogenetically based scheme of pharmacocorrection of burn damage to the body.

Key words: burn disease, rats, lungs, kidneys, salivary glands, total phospholipids pathophysiological mechanisms, pathogenetically based pharmacocorrection

Реферат. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О., Давидов Д.М., Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Севергін О. В. **ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ФОСФОЛІПІДІВ В ГОМОГЕНАТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ.** Мета роботи - дослідити вміст загальних фосфоліпідів у внутрішніх органах щурів у різні стадії експериментальної опікової хвороби. Робота виконана на щурах на моделі опікової хвороби. Після евантазії щурів на 1, 7, 14, 21 і 28 добах досліду готували гомогенат легенів, нирки та слинних залоз, в якому визначали вміст загальних фосфоліпідів в динаміці післяопікового періоду. Встановлено, що при експериментальній опіковій хворобі у тканинах легенів, нирок та слинних залоз щурів відбуваються виражені зниження вмісту загальних фосфоліпідів, які реєструються на всіх її стадіях. При цьому найбільш виражені зменшення вмісту загальних фосфоліпідів були зареєстровані в легенях та нирках на стадіях токсемії та опікового шоку. У стадії опікового шоку відзначали суттєві зміни вмісту загальних фосфоліпідів в усіх досліджуваних органах. Отримані дані автори вважають експериментальним обґрунтуванням доцільності включати до схеми комплексної патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції опікового ураження організму фармакологічних сполук, які здатні відновити вміст фосфоліпідів.

Ключові слова: опікова хвороба, щури, легені, нирки, слинні залози, загальні фосфоліпіди патофізіологічні механізми, патогенетично обґрунтована фармакокорекція

Останнім часом значно збільшилась частота опіків у всьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони займають третє місце в структурі загального травматизму і досить часто мають летальні наслідки [1-3]. Актуальності цій темі додають часті випадки опікових уражень, які отримують діти та люди похилого віку [4]. Є дані стосовно зменшення кількості зареєстрованих випадків опіків серед дорослого населення нашої країни, проте серед дітей та дорослих збільшилася частота тяжких опіків, які потребують хірургічного і стаціонарного лікування [5]. Одні з провідних місць серед опіків за побутових умов займають хімічні опіки, при яких часто уражуються внутрішні органи та органи дихання [2, 5, 6].

Актуальність всебічного дослідження опікового ураження організму суттєво зростає за умов триваючої військової агресії проти нашої країни, при якому вкрай високий ризик опікового ураження мають військовослужбовці та громадське населення [1, 7].

Фахівці єдині у думці стосовно того, що неефективність лікування пацієнтів з опіковою хворобою є в тому числі й результатом недосконалого розуміння основних патогенетичних механізмів термічного ураження організму. В цьому аспекті важливо розуміти, що в разі опікового ураження організму формується мультиорганна дисфункція життєво важливих органів та патологічна дизрегуляція органів та систем [2, 8-12].

Зрозуміло, що за умов такої складної патології потрібно постійно шукати та визначати ефективність нових способів та схем патогенетично обґрунтованої корекції індукованих опіковим ураженням дисфункцій органів та систем організму. Вважаємо недостатньо вивченими з точки зору механізмів виникнення цієї хвороби особливості змін вмісту загальних фосфоліпідів (ФЛ) в докладній динаміці, яка вбирає всі стадії опікової хвороби.

Функції фосфоліпідів в організмі різноманітні і до кінця не з'ясовані. ФЛ відіграють суттєву роль у фізіологічних і біохімічних процесах і є обов'язковими ключовими мембранними компонентами. Їх окремі представники відіграють ключову роль у реалізації ефектів гормонів, приймають участь в організації мембрано-зв'язаних ферментів, визначають функціональну активність ліпопротеїнів високої щільності щодо акцепції та

транспорту холестеролу, регулюють проникність мембран, контролюють процеси окислювального фосфорилування, приймають участь в транспорті ліпідів із печінки до жирової тканини, відіграють важливу роль у фізіології і патології шкіри, від них залежать клітинна проникність, активність імунних процесів та багато інших життєво-важливих функцій організму [11, 13].

Метою роботи є дослідження вмісту загальних фосфоліпідів у внутрішніх органах щурів у різні стадії експериментальної опікової хвороби.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 88 білих щурах-самцях масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Опікову хворобу моделювали за методикою Довганського, яка детально наведена в роботі [13]. Розмір ділянки пошкодження дорівнював в середньому 12-15% поверхні тіла тварини. Ступінь опіку становила IIIA-B, що вважається стандартною моделлю розвитку експериментальної опікової хвороби.

Евтаназію щурів проводили методом декапітації під ефірним наркозом через 1, 7, 14, 21 і 28 добу після нанесення термічної травми, що в динаміці відповідає всім стадіям розвитку опікового шоку, ранньої та пізньої токсемії і септикотоксемії.

У вказані вище терміни у щурів видаляли відпрепаровані легені, нирку та слинні залози (по одній з кожної тварини) та готували 10% гомогенат видалених органів. Супернатант використовували для біохімічних досліджень. Концентрацію загальних фосфоліпідів визначали за вмістом в них фосфору, на частку якого доводиться 4% молекулярної маси фосфоліпідів, шляхом осадження трихлороцтовою кислотою разом з білками [14, 15]. Одержаний осад мінералізували в розчині хлорної кислоти і калориметрично визначали вміст фосфору.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію одноваріантної АНОВИ, використовуючи програму Microsoft Excel (2007) для Windows Professional. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Встановлено, що вміст фосфоліпідів в тканинах легень на 1-у добу знизився у 1,34 разу, що відповідає стадії опікового шоку (Табл. 1; $p < 0,05$). В подальшому рівень фосфоліпідів дещо підвищився, але залишався нижче контрольного. На 7-у добу ЕОХ, що відповідає стадії ранньої токсемії, вміст фосфоліпідів був нижче за контрольний у 1,27 разу, на 14-у добу – у 1,21 разу, на 21-у добу – у 1,09 разу, відповідно (у всіх випадках $p < 0,05$).

Таблиця 1

Динаміка вмісту загальних фосфоліпідів у внутрішніх органах щурів за умов експериментальної опікової хвороби

Групи тварин	Вміст загальних фосфоліпідів у гомогенатах видалених органів (ммоль/г) $M \pm m$		
	Легені	Нирки	Слинні залози
1. Контроль, n=7	35.31±0.13	34.54±0.29	37.11±0.30
2. ЕОХ, 1 доба, n=7	26.49±0.24*	22.38±0.32*	32.33±0.23*
3. ЕОХ, 7 доба, n=7	27.63±0.31*	23.63±0.45*	30.33±0.25*
4. ЕОХ, 14 доба, n=7	29.97±0.25*	25.17±0.35*	24.45±0.20*
5. ЕОХ, 21 доба, n=7	32.58±0.33*	27.78±0.43*	27.08±0.23*
6. ЕОХ, 28 доба, n=7	33.74±0.24	28.61±0.28*	28.61±0.28*

Примітка: * – $p < 0.05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в контрольних спостереженнях.

Вміст фосфоліпідів у тканинах нирок щурів знизився у порівнянні з контролем у 1,54 рази на 1-у добу ЕОХ, на 7-у добу – у 1,46 рази, на 14-у добу – у 1,37 рази, на 21-у добу – у 1,24 рази і на 28-у добу – у 1,21 рази (у всіх випадках $p < 0,05$). Найнижчі показники вмісту фосфоліпідів припали на 1-у та 7-у добу опікової хвороби, що відповідає стадіям опікового шоку та ранньої токсемії.

Вміст фосфоліпідів у тканинах слинних залоз щурів за умов ЕОХ зменшувався в усі досліджувані терміни, а піки зменшення ФЛ приходилися на 14-у добу – в 1,51 разу (Табл. 1).

Таким чином, отримані результати свідчать, що за умов ЕОХ у тканинах легень, нирок та слинних залоз щурів відбуваються виражені зниження вмісту загальних фосфоліпідів, які рееструються за умов відтвореної патологічної моделі, починаючи зі стадії опікового шоку, на всіх її стадіях. Спрямованість зменшення вмісту досліджуваних речовин не мала органної залежності, але найбільш виражені зменшення вмісту загальних фосфоліпідів були зареєстровані в легенях та нирках на стадіях токсемії та опікового шоку.

Зменшення вмісту ФЛ в досліджуваних органах (легені, нирки, слинні залози) в умовах ЕОХ можна пояснити дією на ФЛ фосфоліпази A_2 , яка руйнує мембрани і сприяє проникненню в клітину ліпази. Активація фосфоліпази, в свою чергу, спричиняє накопичення в мембранах вільних жирних кислот і лізоформ фосфоліпідів, що супроводжується зменшенням в'язкості ліпідного бішару мембран. Через вказані послідовності патобіохімічних процесів відбувається активація перекисного окиснення ліпідів, яка має важливе патогенетичне значення в розвитку пошкодження клітин при опіковій хворобі [11].

Ступінь вираженості процесів ПОЛ буде залежати від розмірів та глибини опіків. В стані оксидативного стресу відбуваються зміни ліпідного складу в плазматичних мембранах клітин легень та порушення утворення сурфактанту [16]. Ферментативне перекисне окиснення відбувається за допомогою гемвмісної циклооксигенази і залізовмісної ліпооксигенази, субстратом яких виступає арахідонова кислота. Вона утворюється в процесі розщеплення мембранних фосфоліпідів під впливом фосфоліпази A_2 лізосомального походження, яка активується за умов стресових впливів на організм [17, 18].

Відзначимо, що дисбаланс в системі антиоксидантного захисту є одним із універсальних механізмів гибелі клітин за пероксидним механізмом [11, 19]. Раніше продемонстровано прооксидантні ефекти за пригнічення активності антиоксидантних ферментів за умов гіпертермічного ушкоджуючого впливу в крові, в еритроцитах щурів, а також в тканинах щитоподібної та підшлункової залози, печінки та нирок [20].

В умовах посилення утворення вільних радикалів та розвитку недостатності антиоксидантної системи відбувається пошкодження біомолекул різної хімічної природи, передусім ліпідів. Вільні радикали утворюються переважно при окисненні поліненасичених жирних кислот клітинних мембран, оскільки їх подвійні зв'язки включають цисметиленові структури, які легко віддають радикалам атом водню [18]. Ініціюють ПОЛ активні форми кисню, які взаємодіють із поліненасиченими жирними кислотами (лінолевою, ліноленою, арахідоною – важливими компонентами фосфоліпідів клітинних мембран). Найбільше подвійних зв'язків в молекулі арахідонової кислоти, тому вона легко піддається вільно-радикальному окисненню [21].

Нестача ФЛ призводить до ушкодження клітинних мембран, порушення функцій клітин та їх загибелі.

Досліджений нами механізм окислювального стресу за модельних умов, що є одним із провідних патогенетичних механізмів, ініціює гибель клітинного апарату крові та клітин паренхіми внутрішніх органів та розповсюджується по всьому організму [11]. Аналогічні дані стосовно прискорення процесів ініційованих активацією ліпопероксидації та пригніченням антиоксидантного захисту в крові, еритроцитах та паренхіматозних внутрішніх органах були доведені за умов опіку шкіри щурів [20]. За вказаних умов було доведено також зменшення вмісту фосфоліпідів у структурі клітинних мембран, що таким же чином мало патогенетичне значення у механізмах гибелі клітинного апарату за модельних умов [22].

За таких умов формується замкнене патологічне коло, в якому можна чітко

простежити каскад взаємопов'язаних патологічних реакцій від ушкодження клітинних мембран паренхіматозних внутрішніх органів до підсилення вираженості процесів ліпопероксидації. Активні радикали при цьому ще в більшому ступені дестабілізують роботу клітинних мембран і сприяють надмірному надходженню глутамату, іонів кальцію та інших альтеруючих компонентів через мікрodefекти мембранної оболонки всередину клітини, що в сукупності своїй є патогенетичними механізмами апототичної та некротичної загибелі клітин внутрішніх органів [23].

Важливо відзначити продемонстровані раніше наявні антиоксидантні ефекти кверцетину за умов ЕОХ стосовно відновлення біохімічних процесів у тканинах нирок [24], а також нормалізацію під впливом кверцетину перебігу внутрішньониркових протеолітичних процесів в динаміці ЕОХ [13].

Отже, в умовах ЕОХ значно знижується вміст загальних фосфоліпідів. Найбільш суттєвих змін вміст ФЛ зазнавав в стадію опікового шоку – в цей період даний показник знижувався максимально в усіх досліджуваних органах (легені, нирки, слинні залози).

Таким чином, резюмуючи отримані дані та проведені їх аналіз, вважаємо доцільним відзначити наші результати експериментальним обґрунтуванням доцільності включати до схеми комплексної патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції опікового ураження організму фармакологічних сполук, які здатні відновити вміст фосфоліпідів, з одного боку, а також запроваджувати антиоксидантні ефекти, з іншого боку.

Висновки:

5. За умов експериментальної опікової хвороби у тканинах легенів, нирок та слинних залоз щурів відбуваються виражені зниження вмісту загальних фосфоліпідів, які рееструються на всіх її стадіях.

6. Найбільш виражені зменшення вмісту загальних фосфоліпідів були зареєстровані в легенях та нирках на стадіях токсемії та опікового шоку.

7. У стадії опікового шоку відзначали суттєві зміни вмісту загальних фосфоліпідів в усіх досліджуваних органах

8. Отримані дані вважаємо експериментальним обґрунтуванням доцільності включати до схеми комплексної патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції опікового ураження організму фармакологічних сполук, які здатні відновити вміст фосфоліпідів.

References/Література

16. Воєнно-польова хірургія: підручник. Ред. Я.Л. Заруцький, І.Я. Білий. – Київ : ФЕНІКС, 2018: 544. (In Ukrainian). [*Military field surgery: textbook. Ed. Ya.L. Zarutsky, I.Ya. Bely. – Kyiv: FENIX, 2018: 544*].

17. Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, Chung KK, Gibran NS, Logsetty S. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers*. 2020; 6(1): 11. doi: 10.1038/s41572-020-0145-5

18. Чернякова Г.М., Мінухін В.В., Воронін Є.П. Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою. Вісник проблем біології і медицини. 2016; 4(133): 68-72. (In Ukrainian). [*Chernyakova G.M., Minukhin V.V., Voronin E.P. Modern view on local treatment of burns with an infectious component. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2016; 4(133): 68-72*].

19. Opiessnig E, Luze H, Smolle C, Draschl A, Zrim R, Giretzlehner M et al. Epidemiology of burn injury and the ideal dressing in global burn care - Regional differences explored. *Burns*. 2023; 49(1): 1-14. doi: 10.1016/j.burns.2022.06.018.

20. Хоменко І.П., Лурін А.А., Усенко О.Ю., Клименко М.О., Якимова Т.П., Михайлусов Р.М. та ін. Вогнепальні ушкодження м'яких тканин (досвід Антитерористичної операції/Операції Об'єднаних Сил). Харків: Коллегіум. 2020: 400. (In Ukrainian). [*Khomenko IP, Lurin IA, Usenko OYu, Klymenko MO, Yakymova TP, Mykhaylusov RM. et al. Soft tissue gunshot wounds (experience of Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation). Kharkiv : Collegium. 2020: 400*].

21. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення нирок до патогенетичних механізмів при термічному ураженні щитоподібної залози. *Medical Science of Ukraine (Медична наука України)*. 2023; 19(4): 91-99. (In Ukrainian). doi: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2023.11>

[Tiron O.I., Vastyanov R.S. Involvement of the kidneys in pathogenetic mechanisms in thermal damage to the thyroid gland. *Medical Science of Ukraine*. 2023; 19(4): 91-99].

22. Салютін Р.В., Каштальян М.А., Лурін І.А., Хоменко І.П., Негодуйко В.В., Михайлусов Р.М. та ін. Атлас поєднаної хірургічної травми (досвід Антитерористичної операції/Операції Об'єднаних Сил). Харків: Коллегіум. 2021: 385. (In Ukrainian). [Salyutin RV, Kashtalyan MA, Lurin IA, Khomenko IP, Negoduyko VV, Mykhailosov RM. et al. Atlas of combat surgical trauma (counterterrorism/joint force operation experience). Kharkiv: Collegium. 2021. 385].

23. Клименко М.О., Нетюхайло Л.Г. Структурні та метаболічні зміни легень та їх корекція при хронічному обструктивному захворюванні легень. *Globeedit*. 2020: 124. (In Ukrainian). [Klymenko MO, Netyuhailo LH. Structural and metabolic changes of the lungs and their correction in chronic obstructive pulmonary disease. *Globeedit*. 2020: 124].

24. Jeschke MG, Gauglitz GG, Kulp GA, Finnerty CC, Williams FN, Kraft R, Suman OE. et al. Long-Term Persistence of the Pathophysiologic Response to Severe Burn Injury. *PLoS One*. 2011; 6(7): e21245. doi: 10.1371/journal.pone.0021245

25. Korkmaz HI, Flokstra G, Waasdorp M, Pijpe A, Papendorp SG, de Jong E. et al. The Complexity of the Post-Burn Immune Response: An Overview of the Associated Local and Systemic Complications. *Cells*. 2023; 12(3): 345

26. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia: Nova Knyha. 2016. 722 p.

27. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology*. 2022; 4(82): 246-251.

28. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. Вплив кверцетину на рівень оксипроліну в тканинах печінки при експериментальній опіковій хворобі в різні її стадії. *Вісник морської медицини*. 2024; 4(105): 135-142. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. The effect of quercetin on the level of oxypoline in liver tissues in experimental burn disease in its different stages. *Bulletin of Marine Medicine*. 2024; 4(105): 135-142].

29. Кучеренко Н.Е., Васильев А.Н. Липиды. Киев: Вища школа. 1985: 247. (In Ukrainian). [Kucherenko N.E., Vasiliev A.N. *Lipids*. Kyiv: Higher School. 1985: 247].

30. Нетюхайло Л.Г. Деякі показники ліпідного обміну в різні стадії експериментальної опікової хвороби. *Український медичний альманах*. 2004; 2: 192-194. (In Ukrainian). [Нетюхайло Л.Г. Деякі показники ліпідного обміну в різні стадії експериментальної опікової хвороби. *Український медичний альманах*. 2004; 2: 192-194].

31. Нетюхайло Л.Г. Деякі показники антиоксидантної системи при експериментальній опіковій хворобі. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії*. 2003; 3(2): 11-12. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G. Some indicators of the antioxidant system in experimental burn disease. *Current problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy*. 2003; 3(2): 11-12].

32. Нетюхайло Л.Г. Перекисне окислення ліпідів при експериментальній опіковій хворобі. *Шпитальна хірургія*. 2004; 1: 72-73. (In Ukrainian). [Нетюхайло Л.Г. Перекисне окислення ліпідів при експериментальній опіковій хворобі. *Шпитальна хірургія*. 2004; 1: 72-73].

33. Нетюхайло Л.Г. Показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при експериментальній опіковій хворобі. *Медицина сьогодні і завтра*. 2004; 1: 53-56. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G. Indicators of lipid peroxidation and antioxidant protection in experimental burn disease. *Medicine Today and Tomorrow*. 2004; 1: 53-56].

34. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Демидов В.М., Бьльский Д.В., Антоненко С.А., Нескоромная Н.В. и др. Повреждения травматического и гипоксического генеза: общность патогенетических механизмов. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(9): 285-304. (In Russian). [Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Demidov V.M., Bylsky D.V., Antonenko S.A., Neskormnaya N.V. et al. Injuries of traumatic and hypoxic genesis: common pathogenetic mechanisms. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(9): 285-304].

35. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Залучення пероксидних механізмів до патогенезу

дисфункції щитоподібної залози при опіковій хворобі. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2023; 1–2(71–72): 203–217. (In Ukrainian). doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617890> [Tiron O.I., Vastyanov R.S. Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid dysfunction in burn disease. *Current Problems of Transport Medicine*. 2023; 1–2(71–72): 203–217].

36. Нетюхайло Л.Г. Вільні жирні кислоти в різні стадії опікової хвороби. Світ медицини та біології. 2006; 1: 41–44. (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G. Free fatty acids in different stages of burn disease. *World of Medicine and Biology*. 2006; 1: 41–44].

37. Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Деструкція мембран еритроцитів в патогенезі термічного ушкодження щитоподібної залози. Вісник морської медицини. 2023; 1(98): 162–70. (In Ukrainian). doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796084> [Тірон О.І., Вастьянов Р.С. Деструкція мембран еритроцитів в патогенезі термічного ушкодження щитоподібної залози. *Вісник морської медицини*. 2023; 1(98): 162–70].

38. Bonfoco E, Krainc D, Ankarcona M, Nicotera P, Lipton SA. Apoptosis and necrosis: two distinct events induced, respectively, by mild and intense insults with N-methyl-d-aspartate or nitric oxide/superoxide in cortical cell cultures. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1995; 92: 7162–7166.

39. Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О. NO-ергічна система в умовах експериментального хімічного риніту, викликаного лужним опіком, на тлі введення препарату “кверцетин”. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2024; 1(75): 75–81 (In Ukrainian). [Netyukhailo L.G., Ostapenko I.O. NO-ergic system in conditions of experimental chemical rhinitis caused by alkaline burn, against the background of administration of the drug “quercetin”. *Current problems of transport medicine*. 2024; 1(75): 75–81].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 17.08.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.